
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 93

DOI 10.5281/zenodo.18468714

Научная статья

НОВЫЕ ФАКТЫ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ В 1943–1944-Х ГГ. «ДОРОГИ ПОБЕДЫ» И О ЕЕ РОЛИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЛЕНИНГРАДА И ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ ПО ДОКУМЕНТАМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

NEW FACTS ABOUT THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE VICTORY ROAD IN 1943-1944 AND ITS ROLE IN SECURING LENINGRAD AND THE COMPLETE LIBERATION OF LENINGRAD FROM THE GERMAN-NAZI BLOCKADE ACCORDING TO DOCUMENTS FROM THE CENTRAL STATE ARCHIVE OF ST. PETERSBURG

СОЛНЫШКИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*ведущий архивист отдела использования и публикации документов,
Центральный государственный архив Санкт-Петербурга.*

SOLNYSHKIN ANDREY ALEXANDROVICH,

*the leading archivist of the department of use and publication of documents,
Central State Archive of St. Petersburg.*

В данной статье рассматриваются факты из истории строительства и эксплуатации в 1943–1944-х гг. после прорыва блокады Ленинграда железнодорожной линии Поляны – Шлиссельбург, прозванной «Дорогой Победы» («Коридором смерти»). Несмотря на то, что в существующей историографии присутствует большое количество исчерпывающих работ, посвященных данному вопросу, по-прежнему в некоторых архивах нашей страны имеется ряд материалов, который не введен в научный оборот и позволяет дополнить существующие представления по исследуемому в статье вопросу. Автор приходит к выводу о том, что построенная в короткий срок «Дорога Победы» внесла решающий вклад как в жизнь блокадного города, так и в полное освобождение Ленинграда от немецко-фашистской блокады 27 января 1944 г.

This article examines facts from the history of the construction and operation of the Polyany-Shlisselburg railway line, nicknamed the "Road of Victory" ("Death Corridor"), in 1943-1944 after the Leningrad Siege was broken. Despite the numerous comprehensive works devoted to this topic in existing historiography, some archives in our country still contain a number of materials that have not been introduced into scholarly circulation and allow us to supplement existing understanding of the subject under study. The author concludes that the "Road of Victory," built in a short period of time, made a decisive contribution

both to the life of the besieged city and to the complete liberation of Leningrad from the Nazi siege on January 27, 1944.

Ключевые слова: Блокада Ленинграда, битва за Ленинград, «Дорога Победы», Октябрьская железная дорога, Великая Отечественная война, оборона Ленинграда, железнодорожники, Шлиссельбург, «Коридор смерти», Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб).

Key words: Blockade of Leningrad, Battle for Leningrad, «Victory Road», October Railway, the Great Patriotic War, defense of Leningrad, railwaymen, Shlisselburg, «The Corridor of Death», Central State Archive of St. Petersburg (CGA).

В современной историографии существует значительное количество работ, посвященных различным фактам и историям, свидетельствующим о беспримерном мужестве и героизме жителей и защитников Ленинграда. Тем не менее ряд сюжетов остается изученным недостаточно. Например, среди таких сюжетов можно выделить историю подвига железнодорожников Октябрьской железной дороги как во время блокады Ленинграда, так и после прорыва блокады Ленинграда 18 января 1943 г., в том числе историю строительства и эксплуатации после прорыва блокады железнодорожной линии Поляны – Шлиссельбург, известной как «Дорога Победы» («Коридор смерти»).

Несмотря на кажущуюся изученность темы ряд аспектов остается малоизученным. На станции Петрокрепость в Ленинградской области находится музей «Дорога Победы», экспозиции которого посвящены исследуемому вопросу. В современной же науке «Дороге Победы» посвящено огромное количество различных публикаций, как в сети «Интернет» (в том числе специальных электронных выставок), так и серьезных научных исследований [1–7]. Например, ряд архивных материалов, посвященных исследуемому вопросу, до сих пор остается без внимания исследователей и по-прежнему нуждается во введении в научный оборот. Такими материалами являются сведения о строительстве и эксплуатации «Дороги Победы» в «Отчете о работе Октябрьской железной дороги в период Великой Отечественной войне», отложившиеся в фонде Октябрьской железной дороги Центрального государственного архива Санкт-Петербурга (далее — ЦГА СПб).

В июне 2023 г. на государственное хранение в ЦГА СПб от архива Октябрьской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» «...в рамках реализации межрегионального мемориального проекта «Сплочённые войной»: эвакуация из Ленинграда и возвращение домой...» был передан «Отчет о работе Октябрьской железной дороги в период Великой Отечественной войны», состоящий из 17 томов [9]. Он вошел в состав фонда Октябрьской железной дороги ЦГА СПб. (Ф. Р-2275. Оп. 25). Сведения, находящиеся в томах «Отчета», до настоящего времени не были доступны для исследователей. В январе 2024 г. тома «Отчета» были размещены в свободном доступе на портале «Архивы Санкт-Петербурга» и стали доступны для исследования. В одном из томов «Отчета» отложились весьма подробные сведения (в том числе ранее широко не публиковавшиеся подлинные фотографии) о строительстве и эксплуатации «Дороги Победы» в 1943–1944-х гг., а также о ее роли в полном снятии немецко-фашистской блокады Ленинграда. Сохранившиеся материалы позволяют дополнить и расширить существующие в современной историографии работы, касающиеся исследуемого вопроса. Обратимся к материалам «Отчета».

В начале января 1943 г. на Ладожском озере продолжалось сооружение свайно-ледовой железнодорожной дороги. Планировалось, что она станет важным и ключевым дополнением для существовавшей зимой 1942/1943 гг. военно-автомобильной «Дороги жизни». Строительство свайно-ледовой дороги к 18 января 1943 г. было практически завершено. 18 января 1943 г. была прорвана блокада Ленинграда. В этот день «...Государственный Комитет Обо-

роны принял постановление о строительстве на очищенной от врага полосе земли вдоль южного побережья Ладожского озера новой железнодорожной линии...» [6, с. 360]. Во исполнение постановления Государственного Комитета Обороны Военный Совет Ленинградского фронта (далее — Ленфронта) на следующий день принимает решение, согласно которому было постановлено «...построить железнодорожную линию от платформы 75 км между ст. Жихарево и Назия до ст. Шлиссельбург Октябрьской ж. д., общим протяжением 36 км с постройкой моста через реку Нева и р. Назия. Мост через р. Неву построить свайно-ледовой конструкции...» [9, л. 38]. Одновременно с этим, постройка свайно-ледовой железнодорожной дороги через Ладожское озеро прекращалась, а материал от строительства, а также рабочие и служащие перебрасывались на строительство Шлиссельбургской трассы. Руководство работами возлагалось на начальника Управления военно-восстановительных работ № 2 (УВВР-2) Ивана Георгиевича Зубкова, который и стал фактически «отцом» «Дороги Победы». Строительство железнодорожной линии Поляны – Шлиссельбург получило наименование «Строительство-400» [9, л. 84]. Сооружению «Дороги Победы» Военный Совет Ленфронта уделял исключительно внимание, определив короткие сроки постройки линии (начало февраля 1943 г.) [9, л. 39]. Линия была построена в рекордный короткий срок — 17 дней!!! Схема построенной железнодорожной линии Шлиссельбург – Поляны отложилась в материалах ЦГА СПб (рис. 1) [9, л. 11].

Рис. 1. Схема расположения линии Шлиссельбург – Поляны, построенной в 1943 г. [9, л. 11]

На будущей железнодорожной линии «...Изыскательскими и проектными работами занимались проектные группы Ленинградского и Волховского фронтов, под руководством сотрудников «Лентранспроекта» (с 1951 г. «Ленгипротранс») Н. Я. Кулаго и А. С. Бокарева...» [10]. Как отмечается, «...после проведенных изысканий, железнодорожную ветку примкнули не к станции Жихарево, а к платформе Поляны...» и 19 января 1943 г. на будущей трассе начались подготовительные работы [7, с. 102]. Строительство всей Шлиссельбургской линии было сопряжено со многими сложностями и трудностями. Как указывает ряд современных исследователей, «...местность, по которой прокладывалась трасса — бывшие Синявинские

торфоразработки — была буквально начинена минами, неразорвавшимися боеприпасами, всевозможными ловушками...» [11, с. 234–235]. Строителям «Дороги Победы» приходилось каждый день проявлять мужество и героизм. Работа строителей также подвергалась артобстрелам немецко-фашистской артиллерии, которая располагалась на расстоянии от возводимой железнодорожной линии не более 5 км. Однако это только придавало силы для строителей «Дороги Победы», стремившихся во чтобы то ни стало, как можно скорее воссоединить прямым железнодорожным сообщением Ленинград с остальной частью страны. Особую сложность при прокладке Шлиссельбургской линии составляла постройка моста через р. Нева. Как указывалось, на участке строительства «...река Нева имела скорость течения около 2 метров в секунду, глубину около 8 метров и ширину около 1,3 км. Это затрудняло работы...» [9, л. 40]. Ввиду этого, мост построили выгнутой формы. Также установившаяся непогода (постоянно идущий мокрый снег) сильно затрудняла строительства моста. Скорость постройки моста составляла 118 погонных метра в сутки. Мост свайно-эстакадной конструкции был построен всего за 9 дней!!! При строительстве моста было забито 2644 сваи [6, с. 366]. Те, кто забивал сваи при постройке моста (копровщики), совершили трудовой подвиг. Из сохранившихся архивных данных мы узнаем, что копровщик Смолкин 30 января 1943 г. при постройке моста через р. Нева забил в смену 80 свай, вместо 13 и перевыполнил норму на 600 %!!! [9, л. 40]. Сам построенный мост был деревянным, однако часть пролетов была выполнена из металла.

2 февраля 1943 г. по мосту в Ленинград прошел первый поезд с танками. Фотографии построенного через р. Нева моста также сохранились в материалах «Отчета» (рис. 2, 3) [9, л. 41, 89].

Рис. 2. Один из первых поездов идет по свайно-ледовой переправе через р. Неву около станции Шлиссельбург [9, л. 89]

Ввиду того, что мост представлял из себя временную конструкцию, впоследствии было принято решение о строительстве нового, постоянного моста. Так 13 февраля 1943 г. Воен-

ный Совет Ленфронта принял постановление «О постройке железнодорожного моста через реку Нева и подходов к нему», согласно которому обязал начальника УВВР-2 И. Г. Зубкова «...построить железнодорожный мост через реку Неву с подходами к нему в районе ст. Шлиссельбург со сроком окончания работ 15 апреля 1943 года, обеспечив пропуск поездов с паровозами серии «Э» ...» [12, л. 42]. Его местоположение было выбрано в 500 метрах от ранее построенного через реку Нева деревянного моста. Скорость постройки моста составляла 24,3 погонных метра в сутки. Для его защиты от весеннего ледохода были также установлены специальные ледорезы. Уже 25 марта 1943 г. (на 21 день раньше установленного срока) строительство нового моста через реку Нева было закончено, и он был сдан в эксплуатацию [9, л. 58]. В этот же день по нему прошел первый поезд. За время строительства нового моста 16 копровщиками было забито 5000 свай. За ударное строительство второго моста через р. Нева 268 человек из числа строителей были удостоены правительственных наград. Всего к весне 1943 г. через р. Нева было построено два железнодорожных моста, обеспечивших бесперебойную работу «Дороги Победы».

Рис. 3. Деталь деревянно-железного моста через р. Неву у станции Шлиссельбург, с деревянными опорами для высоковольтной линии [9, л. 41]

С 24 февраля 1943 г. по постановлению Военного Совета Ленфронта в целях увеличения пропускной способности участка между станциями Шлиссельбург – Волховстрой до 5 пар поездов в сутки, а затем увеличения к 15 марта пропуска по участку не менее 12 пар поездов в сутки было принято решение о немедленной достройке разъезда в районе станции Липки, строительства постоянного водоснабжения на станции Междуречье, а также об укладке к 1 марта 1943 г. двух путей на станции Шлиссельбург и одного пути на станции Дунай [12, л. 42]. В марте 1943 г. по постановлению Военного Совета Ленфронта было начато строительство второго (обходного) пути от станции Междуречье до станции Шлиссельбург ввиду того, что построенная первая линия находилась вблизи линии фронта и подвергалась частым артобстрелам немецко-фашистских войск. Так Военный Совет Ленфронта 19

марта 1943 г. постановил «...построить второй путь железнодорожной колеи от станции Междуречье до станции Шлиссельбург, общим протяжением в 18,5 км. Срок окончания строительства установить 25 апреля 1943 года...» [12, л. 90]. Как отмечают советские исследователи «Дороги Победы», «...рабочее движение поездов по обходной линии началось в срок, 25 апреля 1943 г. С 22 мая она была принята во временную эксплуатацию...» [6, с. 380].

7 февраля 1943 г. в Ленинграде на Финляндском вокзале был встречен первый эшелон, прошедший по «Дороге Победы» с «Большой земли». На первом поезде, состоящем из одного классного и нескольких товарных вагонов, прибыла также делегация казанских железнодорожников из Татарской АССР, которая была очень тепло встречена в Ленинграде (рис. 4, 5) [9, л. 91, 93].

Рис. 4. Делегация железнодорожников Московско-Казанской железной дороги у начальника Политотдела Октябрьской железной дороги т. Лабут [9, л. 91]

Рис. 5. Октябрьцы провожают казанских железнодорожников, которые 7 февраля 1943 г. привезли продовольствие железнодорожникам Ленинграда [9, л. 93]

Делегация привезла специальные продовольственные подарки рабочим и служащим Октябрьской железной дороги. В этот же день с Финляндского вокзала ушел первый поезд на «Большую землю». «Дорога Победы» начала свою работу.

Важно отметить, что после постройки участок «Дороги Победы» от станции Левобережная до Волховстрой входил в состав Северной железной дороги. С 18 часов 10 апреля 1943 г. этот участок вошел в состав Октябрьской железной дороги [13, л. 48]. Какие же станции были на Шлиссельбургской трассе? На однопутном участке были станции: Шлиссельбург, Левобережная, Липки, Междуречье, Поляны (36 км), а затем на продолжении — двухпутном восстановленном участке — Жихарево, Войбокало, Новый быт, Пупышево, Волховстрой (50 км). Ввиду того, что «Дорога Победы» проходила вблизи фронта, движение по ней приходилось осуществлять в ночное время. Так «...в темное время суток успевало проходить только 3 пары, т. е. 6 поездов за ночь: три груженных состава в Ленинград и три порожних из Ленинграда...» [9, л. 99]. Пропускная способность давала поступить в Ленинград только 100–150 вагонов ночью. Для движения поездов по линии Шлиссельбург – Поляны был разработан специальный «метод пачек». Ввиду того, что движение поездов по линии, как было ранее сказано, производилось в ночное время, в дневное время на станциях Шлиссельбург и Волховстрой скапливались составы. Затем, с наступлением темного времени суток «...они следовали пачкой сначала в одну сторону (допустим из Шлиссельбурга в Волховстрой), а по окончании этой пачки – таким же порядком – в обратную...» [9, л. 36]. Этот метод позволил добиться пропуска в Ленинград в ночное время до 35 поездов. Также на Шлиссельбургской трассе весной 1943 г. был применен новый метод — «живая блокировка», предложенный заместителем начальника службы Движения Октябрьской железной дороги, инженером А. К. Угрюмовым. Суть метода заключалась в том, что на перегонах в 2–3 километрах были установлены телефонные посты. У каждого так называемого поста стоял «Светофор» — «...стрелочная флюгарка с красным и зеленым стеклом, укрепленная на деревянной мачте. Мачта вставлялась в деревянную станину (укрепленную в земле) с отверстием. Человек, стоящий у «Светофора», мог поворачивать фонарь красным или зеленым огнем в сторону поезда...» [9, л. 57]. «Живая блокировка» стала применяться на Шлиссельбургской трассе с 7 мая 1943 г. (всего было оборудовано 16 таких специальных постов). Введение этого метода дало незамедлительно результате. В первую ночь после введения метода на трассе, в Ленинград прибыло 70 поездов [9, л. 57]. Обслуживала действие Шлиссельбургской трассы в 1943 г. специальная 48-ая паровозная колонна. Сама 48-ая паровозная колонна особого резерва НКПС была образована еще в 1942 г. на станции Ленинград-Сортировочная-Московская [9, л. 102]. В состав колонны, как вспоминал главный кондуктор 48-ой паровозной колонны Михаил Георгиевич Кардаш входило сначала 25 паровозов, а затем — 35 [14, л. 11]. С постройкой трассы 48-ая паровозная колонна приступила к работе на «Дороге Победы». Как указывается в источниках, «...работники колонны, не считаясь ни с опасностью, ни с усталостью, вели поезда в самых опасных условиях под жестоким обстрелом <...> каждый брал на себя, если это было нужно, двойную работу. В часы отдыха, при первой необходимости, люди тушили пожары, исправляли повреждения составов, восстанавливали пути...» [15, л. 55]. Например, в характеристике, представленного к грамоте исполнительного комитета Ленинградского городского совета депутатов трудящихся (Ленгорисполкома) помощника машиниста 48-ой паровозной колонны Петра Федоровича Гайдукова, указывалось: «...Стахановским отношением к своему делу обеспечивает бесперебойную работу паровоза. Неоднократно подвергался смертельной опасности, но ни на минуту не оставлял своего служебного поста...» [16, л. 27]. Нередко на трассе машинистам из 48-ой паровозной колонны приходилось прибегать к «военным хитростям». Так машинист одного из проходившего в 1943 г. по трассе состава, Федоров, умело маневрировал, когда немецко-фашистская авиация пыталась уничтожить бомбами его эшелон. Однако все-таки, когда одна из бомб попала в

состав, а другая рядом с паровозом, эшелон вынужден был остановиться. Для того, чтобы отвлечь внимание противника, и создать у него иллюзию того, что состав уничтожен, находчивый машинист пошел на хитрость: он выпустил пар, который окутал весь паровоз и часть состава. Увидев это, вражеская авиация улетела, а машинист, подождав некоторое время, повел состав дальше по трассе [15, л. 57].

Строители «Дороги Победы» весной 1943 г. столкнулись с рядом трудностей. В условиях того, что трасса зимой строилась ускоренными темпами, с приходом оттепели на болотистой местности железнодорожные пути стали деформироваться. Как указывалось, «...целые рельсовые звенья пути, вместе со шпалами погружались в воду и болотистую грязь. Колеса проходящего поезда почти полностью опускались в воду и такой состав был похож на колесный пароход...» [17, л. 16]. Борьба с просадкой железнодорожного пути (балластировка путей), помимо ликвидации последствий артобстрелов трассы немецко-фашистской артиллерией и налетов авиации противника — была основной задачей рабочих и служащих, обслуживающих в 1943 г. «Дорогу Победы». Для балластировки пути использовался песок из карьеров при станции Войбокало и вблизи Шлиссельбурга (оттуда он доставлялся на специальных вагонах-«вертушках», которые за ночь разгружали в местах, где должны были проводиться работы, песок). Балластировка происходила нередко днем под постоянными артобстрелами трассы. Несмотря на это, вскоре после напряженной работы удалось повысить скорость поездов по «Дороге Победы» до 5–10 км в час: «...В тех условиях, в которых находились путейцы, — это была серьезная победа...» [17, л. 19]. К середине мая 1943 г. удалось добиться скорости поездов по «Дороге Победы» до 25 км/час, что для трассы, проходившей, в том числе по болотистой местности, было рекордом. С августа 1943 г. поезда по трассе стали ходить также днем, что увеличило количество прибывавших в Ленинград составов [14, л. 11].

Помимо природных условий, как уже отмечалось, тем, кто обслуживал «Дорогу Победы» в 1943–1944-х гг., приходилось бороться с последствиями немецко-фашистских артобстрелов и налетов вражеской авиации. Так 3 марта 1943 г. железнодорожная линия Шлиссельбург – Поляны была выведена из строя почти на трое суток [5, с. 212]. Стоит отметить, что только на участке от станции Шлиссельбург до станции Волховстрой в 1943 г. произошло 1200 крупных разрушений пути: «...было разбито 9253 шпалы, 4132 рельса, 534 переводных бруса и 52 стрелки. Десятки паровозов и сотни разбитых вагонов лежали под откосом...» [9, л. 129]. Нередко поражались как отдельные паровозы, так и целые составы. Фотография разрушенного попаданием снаряда паровоза, работавшего на «Дороге Победы», также сохранилась в материалах фонда Октябрьской железной дороги, находящегося на государственном хранении в ЦГА СПб (рис. 6) [15, л. 52].

Рис. 6. Фотография паровоза, работавшего на «Дороге Победы», после артиллерийского обстрела [15, л. 52]

Одна из крупных трагедий на «Дороге Победы» произошла весной 1943 г. Так 3 марта 1943 г. на линии в состав, в вагонах которого находились взрывчатые вещества, попал артиллерийский снаряд, в результате этого было разрушено 112 вагонов и 1 км железнодорожного пути [9, л. 46]. После этого случая Военный Совет Ленфронта принял распоряжение, согласно которому «...впредь до особых распоряжений, транспорта с боеприпасами, ГСМ...» по железной дороге не направлять, а отправлять через пункты: Кабона, Лаврово, Коса [12, л. 68]. Теперь взрывчатые вещества и горюче-смазочные материалы (ГСМ) стали переправляться в основном только по водной «Дороге жизни».

Среди грузов, которые доставлялись по «Дороге Победы» в Ленинград, помимо основных (продовольственных и военного назначения), были также и непродовольственные. Как вспоминал главный кондуктор 48-ой паровозной колонны М. Г. Кардаш летом 1943 г. в Ленинград поезда по трассе возили «...болванки из металла возили, дрова. Из Архангельска возили готовые стандартные дома...» [14, л. 12].

Для ликвидации последствий на «Дороге Победы» весной 1943 г. были созданы особые аварийные бригады. В случае, если вражеской артиллерии удавалось повредить поезд, следующую по трассе, в целях избегания заторов, на помощь аварийным бригадам приходил специальный путевой восстановительный поезд № 6, снабженный 45-тонным краном. Поезд был организован на станции Каменка в ноябре 1942 г. Личный состав поезда состоял из 120 человек (в основном молодежь) [17, л. 276]. Как указывалось, «...работы по ликвидации последствий крушения производились даже во время обстрела <...> Разбитые вагоны и паровоз тракторами сбрасывались под откос, поезд сцеплялся вновь, и новый паровоз, с новой бригадой, вез поезд дальше, увозя с собой убитых и раненых...» [9, л. 110]. Аварийные бригады на «Дороге Победы» настолько ударно трудились летом 1943 г., что «...никогда перерыв в движении поездов не превышал трех часов...» [17, л. 21]. При эксплуатации «Дороги Победы», помимо гибели подвижного состава от налетов немецко-фашистской авиации и обстрелов вражеской артиллерии, отдав свои жизни ради Победы, погиб и ряд ленинградских железнодорожников. Всего, как свидетельствуют материалы «Отчета», за период эксплуатации «Дороги Победы», погибло 285 железнодорожников, из которых большинство составляли женщины и девушки [9, л. 142].

С 7 июня 1943 г. по «Дороге Победы» железнодорожниками была произведена попытка наладить пассажирское движение. Так «...в составе одного из поездов, следовавших в ночном потоке, находились мягкий и жесткий пассажирские вагоны...» [9, л. 112]. Когда товарный поезд с такими вагонами следовал по обстреливаемому участку, в пассажирских вагонах специально выключался свет и плотно завешивались окна. Товарный поезд с данными вагонами доходил до станции Волховстрой, где вагоны сцеплялись с пассажирским поездом, который следовал далее в Москву. Вскоре о таком составе стало известно немецко-фашистским войскам, обстреливающим железнодорожную линию, и они стали специально «охотиться» за составом. В результате этого было принято решение о том, чтобы с 18 июня 1943 г. прекратить движение пассажирских вагонов по «Дороге Победы». Пассажирское сообщение было восстановлено по трассе только осенью 1943 г. Так 10 ноября 1943 г. с Московского вокзала в Москву по «Дороге Победы» ушел первый пассажирский поезд, и с этого времени пассажирское движение стало регулярным [7, с. 117]. В составе пассажирского скорого поезда № 21/22 Ленинград – Москва было сначала 9 вагонов, а затем их количество было увеличено до 14 [18, л. 18].

Самоотверженная работа рабочих и служащих Октябрьской железной дороги, которые обслуживали «Дорогу Победы», позволила к концу 1943 г. серьезно увеличить ее пропускную способность. Так в ноябре 1943 г. в Ленинград по трассе прибыло «...447 поездов — 17273 вагона, в декабре — 456 поездов — 17691 вагон...» [9, л. 149]. Из Ленинграда в 1943 г. по «Дороге Победы» проследовало 3076 поездов [5, с. 216].

Работа и эксплуатация «Дороги Победы» сыграла неоценимую роль в жизни города, а также в его обороне, и именно во многом ее работа стала одним из ключевых факторов, позволивших создать необходимые резервы для окончательного снятия немецко-фашистской блокады в 1944 г. Так в течение осени 1943 г. – начале 1944 г. по «Дороге Победы» в Ленинград было переброшено несколько армий (часть из которых была переброшена на «Ораниенбаумский пятачок»), которые приняли участие в полном освобождении Ленинграда от немецко-фашистской блокады [19, л. 9].

К марту 1944 г. по действующей Шлиссельбургской трассе с момента начала ее работы в 1943 г. в Ленинград прибыло 232 591 вагонов [15, л. 6]. 13 мая 1944 г. «Дорога Победы» прекратила свою работу [7, с. 115].

Подвиг тех, кто участвовал в строительстве и эксплуатации «Дороги Победы» был отмечен страной. Так уже в 1943 г. грамотами Ленгорисполкома было награждено 28 железнодорожников, особо отличившихся в работе по перевозке грузов на участке Ленинград-Шлиссельбург-Волховстрой [16, л. 26, 26 об.]. Многие рабочие и служащие Октябрьской железной дороги, обслуживающие «Дорогу Победы», а также ее строители, были отмечены многочисленными правительственными наградами, в том числе главной медалью Ленинградской Победы — медалью «За оборону Ленинграда». Как отмечается, более 400 строителей и железнодорожников «Дороги Победы» были награждены данной наградой [7, с. 117]. Так, например, в наградной характеристике Леонида Тусупековича Жунусова, 1926 года рождения, путевого рабочего Горема-10, представляемого к медали «За оборону Ленинграда», указывалось: «...один из лучших. Показал высокую производительность труда по восстановлению дороги в г. Ленина. Несмотря на свое несовершеннолетие, норму выработки выполняет на 175 %...» [20, л. 8]. За «Дорогу Победы» звания Героя Социалистического Труда 5 ноября 1943 г. были удостоены: «...начальник Октябрьской железной дороги Б. К. Саламбеков, начальник УВВР-2 И. Г. Зубков, начальник головного восстановительного поезда № 3 Н. А. Наринян, начальник Волхостроевской дистанции пути Северной железной дороги А. И. Рыков, начальник поезда № 1 по ремонту связи П. Б. Шаталов, машинист В. М. Елисеев, главный кондуктор М. Г. Кардаш...» [6, с. 441]. Фотография М. Г. Кардаша сохранилась в материалах «Отчета» (рис. 7) [9, л. 137].

Рис. 7. Герой Социалистического Труда, главный кондуктор 48-ой паровозной колонны особого резерва НКПС Михаил Георгиевич Кардаш [9, л. 137]

В заключение стоит отметить, что при строительстве «Дороги Победы» рабочими и служащими был совершен настоящий трудовой подвиг ради спасения Ленинграда и его жителей и защитников. Как отмечается, «...создание Шлиссельбургской магистрали явилось переломным моментом в укреплении коммуникаций осажденного Ленинграда...» [6, с. 378]. Возведенная в короткие сроки трасса окончательно прорвала блокаду Ленинграда и восстановила прерванное почти на два года прямое железнодорожное сухопутное сообщение города с остальной частью страны. Поэтому не зря за железнодорожной линией Шлиссельбург – Поляны закрепилось название — «Дорога Победы». Железнодорожники, работавшие на «Дороге Победы» в 1943–1944-х гг., проявили примеры мужества и героизма. Своей работой, порою ценой жизни, они приблизили день полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Их подвиг должен быть никогда не забыт!!!

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Дорога Победы осажденного Ленинграда». URL: <https://archive.lenobl.ru/ru/dokumenty/ogeroyah-o-podvigah-o-slave/> (дата обращения: 24.01.2026).
2. «Путь Спасения». URL: <https://rg.ru/articles/doroga-pobedy/> (дата обращения: 24.01.2026).
3. «Дорога Победы: как работали». URL: <https://www.spb.kp.ru/best/spb/doroga-pobedy/> (дата обращения: 24.01.2026).
4. Непокоренный Ленинград: краткий очерк истории города в период Великой Отечественной войны. Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1985. 324 с.
5. Конарев Н. С. Железнодорожники в Великой Отечественной войне 1941–1945. 2-е изд., доп. М.: Транспорт, 1987. 589 с.
6. Ковальчук В. М. Магистрали мужества: коммуникации блокированного Ленинграда 1941–1943 гг. СПб.: Вести, 2001. 517 с.
7. Родригина Г. Г. Мосты и переправы на верхней Неве. СПб.: Серебряный век, 2022. 340 с.
8. Солнышкин А. А. Новые источники по истории участия в обороне Ленинграда железнодорожного транспорта в 1941–1944-х гг. // Наукосфера. 2024. № 2 (1). С 11–12.
9. Состояние хозяйства и работа Октябрьской железной дороги во время Великой Отечественной войны в 1943 году, том 3, книга 1 // ЦГА СПб. Ф. Р-2275. Оп. 25. Д. 11. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2275/25/11> (дата обращения: 24.01.2026).
10. «Железнодорожная линия Поляны – Шлиссельбург с мостом через Неву». URL: <https://lgt.ru/projects/zhd-linii-obshchego-polzovaniya/zheleznodorozhnaya-liniya-polyany-shlisselburg-s-mostom> (дата обращения: 24.01.2026).
11. Соболев Г. Л. Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. Книга третья: январь 1943 – январь 1944. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2017. 747 с.
12. Постановления Военного Совета Ленфронта // ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 36-1. Д. 94. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/36-1/94> (дата обращения: 24.01.2026).
13. Приказы по дороге, т. 2 // ЦГА СПб. Ф. Р-2275. Оп. 10. Д. 301. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2275/10/301> (дата обращения: 24.01.2026).
14. Стенограмма сообщения Героя Социалистического Труда Кардаш М. Г. – начальника поезда «Красная Стрела» // ЦГАИПД СПб. Ф. Р-4000. Оп. 10. Д. 573. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgaipd/R-4000/10/573> (дата обращения: 24.01.2026).
15. Состояние хозяйства и работа Октябрьской железной дороги во время Великой Отечественной войны в 1943 году, том 3, книга 2 // ЦГА СПб. Ф. Р-2275. Оп. 25. Д. 12. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2275/25/12> (дата обращения: 24.01.2026).
16. Протокол № 92 заседания Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся и материалы к нему № 1 – 155 // ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 18. Д. 1491. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/18/1491> (дата обращения: 24.01.2026).
17. Состояние хозяйства и работа Октябрьской железной дороги во время Великой Отечественной войны в 1943 году, том 3, книга 3 // ЦГА СПб. Ф. Р-2275. Оп. 25. Д. 13. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2275/25/13> (дата обращения: 24.01.2026).

18. Отчет для Ленинградского обкома ВКП(б) о работе железнодорожного транспорта Ленинградской области за период Отечественной войны // ЦГА СПб. Ф. Р-2275. Оп. 10. Д. 453. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2275/10/453> (дата обращения: 24.01.2026).

19. Октябрьская железная дорога в период Великой Отечественной войны, том 4, книга 1 // ЦГА СПб. Ф. Р-2275. Оп. 25. Д. 15. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-2275/25/15> (дата обращения: 24.01.2026).

20. Списки командиров, бойцов и работников УВВР № 2 Ленинградского флота, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» // ЦГА СПб. Ф. Р-7384. Оп. 38. Д. 787. // ЦГА СПб. Ф. Р-2275. Оп. 25. Д. 15. URL: <https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cga/R-7384/38/787> (дата обращения: 24.01.2026).

Поступила в редакцию: 25.01.2026

Принята в печать: 26.02.2026

© Солнышкин А. А., 2026.